

YİTİKLEŞMİŞ BİR DEMİRYOLU MİRASININ YENİDEN OKUNMASI: TEKKEKÖY KENT MÜZESİ ÖRNEĞİ

REINTERPRETING A LOST RAILWAY HERITAGE: THE CASE OF TEKKEKÖY MUNICIPAL MUSEUM

Arif Emre EFE

Yüksek Lisans Öğrencisi, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimarlık
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; e-posta: e fearifemre55@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0001-6526-8388

Umur ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü, İstanbul, Türkiye; e-posta: umurozbek@halic.edu.tr,
ORCID ID: 0000-0002-1145-5372

Özet

Endüstriyel miras kapsamında değerlendirilen demiryolu yapıları, kentsel, mimari ve toplumsal bellekteki etkileriyle korunması ve yaşatılması gereken önemli yapı türleri arsında yer almaktadır. Bu kapsamında, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yapılmış Samsun Sahil Demiryolu hattının bir istasyon yapısı olan Tekkeköy Garı, yeniden işlevlendirme çalışmaları bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada, Tekkeköy gar yerleşkesinde tarihsel kullanımı ve kütleli etkisiyle ön plana çıkan istasyon yapısının mekânsal ve mimari özelliklerine yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda Tekkeköy istasyon binasının, kent müzesine dönüşümü çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, demiryolu mirasına ait bir yapının yeniden kullanım yaklaşımıyla geçirdiği mekânsal dönüşüm ve uygulanan müdahaleleri mimari bağlamda incelemektir. Bu kapsamda çalışmada; plan çizimleri, arşiv belgeleri, mevcut görseller ve yazılı dokümanlar veri araçları olarak kullanılmış, yerinde gözlem ve mekânsal okuma yöntemleriyle veriler desteklenmiştir. Günümüzde gar yerleşkesinde yer alan yapılar, Tekkeköy Kent Müzesi (istasyon binası) ve Gar Restoran (hangar ve işçi lojmanı) olarak yer alırken yerleşkenin geride kalan alanların tamamı kamusal yeşil alan olarak kullanılmaktadır. Odak noktası olan istasyon yapısının işlev dönüşümüyle beraber, yapının özgün mekânsal ve kütleli olgusunun büyük oranda korunduğu, yeni kullanımın getirdiği gereklilikler ve yapı sürekliliğini sağlamak amaçlarıyla sınırlı müdahalelerde bulunduğu saptanmıştır. Bununla beraber yapı, önünde yer alan ray oluşumları ve karakteristik cephe yapısı sayesinde demiryolu mirasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Tekkeköy Garı, yalnızca mekânsal işlevlerle sınırlı kalmayarak demiryolu mirasının korunmasıyla kent yaşamına dahil edilmiş ve kamusal bir odak noktası haline gelmiştir. Bu yönüyle çalışma, demiryolu mirasının yeniden işlev kazanmasında, mimari ve mekânsal açıdan somut bir okuma ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Endüstriyel Miras, Demiryolu Mirası, Koruma, Tekkeköy Garı.

Abstract

Railway structures, evaluated within the scope of industrial heritage, are among the important types of structures that need to be preserved and kept alive due to their impact on urban, architectural, and social memory. In this context, Tekkeköy Station, a station structure of the Samsun Coastal Railway line built in the Early Republican Period, has been examined in the context of re-functionalization studies. The study focuses on the spatial and architectural characteristics of the station building, which stands out in the Tekkeköy station complex due to its historical use and mass effect. In this context, the conversion of the Tekkeköy station building into a city museum forms the focus of the study. The aim of the study is to examine the spatial transformation and interventions applied to a railway heritage building through a reuse approach in an architectural context. Within this scope, plan drawings, archival documents, existing visuals, and written documents were used as data tools, and the data was supported by on-site observation and spatial reading methods. Today, the structures located in the station complex are the Tekkeköy City Museum (station building) and the Station Restaurant (hangar and workers' lodgings), while the remaining areas of the complex are used as public green spaces. With the functional transformation of the station building, which is the focal point, it was determined that the original spatial and mass characteristics of the building were largely preserved, and that interventions were limited to meeting the requirements of the new use and ensuring the continuity of the structure. However, the building is clearly part of the railway heritage thanks to the rail formations in front of it and its characteristic facade structure. In this context, Tekkeköy Station has been

incorporated into urban life and become a public focal point, not limited to spatial functions, but also preserving railway heritage. In this respect, the study presents a concrete reading of railway heritage in terms of architecture and space, as it regains its function.

Keywords: Reuse, Industrial Heritage, Railway Heritage, Preservation, Tekkeköy Station.

Giriş

Kültürel miras, toplumların ortak geçmişlerine değinen, zamanla sadece o toplum için değil tüm insanlık için önemli bir anlam ifade eden değerlerden oluşmaktadır (Kuşçuoğlu & Taş, 2017). Kültürel mirasın önemli bir kolu olan endüstriyel miras, sanayileşme sürecine ait olan tüm alt ve üst yapı sistemlerinin somut ve somut olmayan unsurlarını kapsamaktadır (Kurt, 2014).

Demiryolu sistemleri endüstrinin gelişiminde katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Tarihten itibaren günümüze ulaşmış demiryolu yapıları, kültürel miras eserleri olmasının yanı sıra endüstriyel mirasın da en önemli temsililerindedir. Bu bağlamda demiryolu mirası yapıları, endüstriyel miras çatısı altında değerlendirilen ögeler olmuşlardır (Erkan & Ahunbay, 2008). Sanayi devrimiyle beraber hayatımıza girmiş olan demiryolu yapıları sağladığı avantajlarla endüstriyi desteklemiş ve ulaşımın önemli neferleri olmuşlardır. Şehirlerde oluşan gelişim ve değişimle şehirlerin simgeleri haline gelen bu yapılar inşa edildikleri dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve daha birçok özelliğinden izleri barındırmaktadır (Kulular, 2023).

Zamanla gelişen teknoloji, I ve II. Dünya Savaşı, artan talepler ve farklı ihtiyaçlar gibi etkenler tüm endüstri yapılarında görüldüğü gibi demiryollarına da yansımış özellikle endüstri için kullanılan demiryollarının büyük bir kısmı 20. yüzyılın ortalarından sonra kullanım dışı bırakılmak durumunda kalınmıştır (Seyrek, 2024).

İşlevini yitirmiş hatlardan biri olan Samsun Sahil Demiryolu Hattı, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan demiryolu seferberliğinin ve yerli üretim demiryollarının ilk örneklerinden biri olması nedeniyle, dönemin önemli hatlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Samsun Sahil Demiryolunun işletmeye kapatılmasının bir sonucu olarak, hattın izlerini günümüzde sürmek güçleşmeye başlamıştır. Rayların sökülmesi istasyon ve yapılarının büyük bir kısmının âtıl bırakılması, Erken Cumhuriyet Dönemine ait bir mirasın izini kaybetmeye sürüklemektedir (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

İşlevini yitiren yapıların uzun zaman kullanım dışı bırakılması yapıların hasar görmesiyle sonuçlanmaktadır. Yapılarda yapılamayan bakımlar ve kullanılan dönemden kalmış kötü kullanım sonucu yaşanan tahribatlar yapıların zamanla daha çok hasar almasıyla

sonuçlanmaktadır (Ahunbay, 2009). Bu noktada yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarımı önem kazanmaktadır. Bu koruma adımlarında özellikle ilk işlevini yitirmiş yapılarda yeniden işlevlendirme yöntemi mimaride sıkça kullanılan bir yöntemdir (Öztürk, 2022). Yeniden kullanım yaklaşımında, yapıları kent müzesi olarak işlevlendirmek başvuru yöntemlerinden biri olmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu yapıların somut varlığı geçmiş ve gelecek arasında önemli bir köprü görevi görürken aynı zamanda müze olarak işlevlendirilmesiyle içinde sergilenen öğeler ve anlatımlarla kent kimliğinin yaşatılması ve aktarılması sağlanmaktadır (Us, Meriç & Tsanatskenishvili, 2017).

Samsun Sahil Demiryolunun istasyon yapılarından biri olan 1920'li yıllarda yapılmış Tekkeköy Gar binası, 2019 yılında yeniden işlevlendirilerek Tekkeköy Kent Müzesi olarak kent kimliğinin yansıtıcı bir unsuru olarak halka açılmıştır (Akbulut, 2021). Kaybolmaya yüz tutmuş bu demiryolu hattının somut mirası olarak işlevlendirilen gar yapısı günümüzde hattın koruma adımlarına alınmış nadir unsurlarındandır.

Bu çalışmada, zamanla işlevini kaybetmiş Samsun Sahil Demiryolu Hattı'na ait bir istasyon yapısı olan Tekkeköy Garı'nın koruma yaklaşımı çerçevesinde yeniden işlevlendirilmesini incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlanmaktadır. Söz konusu yapı mimaride ve literatürde kabul görmüş genel ölçütlere göre yeniden işlevlendirme sürecinde yapılan müdahaleler ele alınarak, mimari dönüşüm bağlamında irdelenmektedir. Çalışma kapsamında, yitikleşmiş bir demiryolu mirasının yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla korunarak müze işlevine dönüşümü ve yeniden kamusal bir mekân olarak kente kazanımı, Tekkeköy Kent Müzesi örneği üzerinden okunmaktadır.

Kavramsal Çerçeve ve Yöntem

Yeniden İşlevlendirme Yaklaşımı

Koruma kavramının ortaya çıktığı erken dönemlerde, işlevsiz kalan yapıların çoğunlukla kapatılarak dış etkenlerden korunması yaklaşımı esas alınmıştır. Yapıların zarar görmemesi için saklama düşüncesi yapıların bakımsız ve kullanım dışı kalmasıyla, zamanla daha çok hasar görmesiyle sonuçlanmıştır. Koruma kavramını tümüyle destekleyen, günümüzde halen daha yeni sayılabilecek bir yaklaşım biçimi ve yöntem olan yeniden işlevlendirmeyle beraber koruma yaklaşımlarının, yapıların yaşatılmasıyla yürütülmesi düşüncesi yaygınlaşmıştır (Konak, 2019).

Yeniden İşlevlendirme, zamanla değişen koşullarda günün şartlarına bağlı olarak cevap veremeyen yapıların, yapılış amacından farklı olarak günümüzün şartlarına uygun olarak yeni

işlev kazandırılması tekniğidir. Yeniden işlevlendirme yaklaşımıyla yapılar, geçmişle bağlantısı kaybetmeden, kendi öz kimlikleri korunarak farklı bir amaca hizmet etmektedir. Yeni bir işleve hizmet etme düşüncesi amaçtan ve yapının gerekliliğinden daha çok yapıların sürdürülebilir olarak korunarak yaşatılması yaklaşımına dayanmaktadır (Ahunbay, 2009).

Tarihten bugüne ve geleceğe mimari tarzlar ve yapı stilleri değişim içerisinde olmuştur. Bu nedenle tarihi yapılarda günümüzden daha farklı mimari anlayışlar yansıtılmıştır. Farklı dönemlerde inşa edilen yapılar, dönemlerin karakteristik etkilerini yansıtan yapıtları ortaya çıkarmıştır. Yeniden işlevlendirmede de bu değerler düşünülerek, zamanla tahrip olan unsurların gün yüzüne çıkarılması, mekânı deneyimleyen kullanıcıların yapıyla ve tarihi dokuyla kurduğu bağı arttırırken, yapının tarihsel ve öz atmosferinin gelecek kuşaklara aktarım görevini de üstlenmektedir (Dedeoğlu, 2012). Böylelikle kent halkına açık olarak yeniden işlevlendirilen bir tarihsel yapı, farklı yaşlara sahip ziyaretçilerle sürekli olarak iletişimde kalarak, geçmiş ve gelecek arasında sürdürülebilir bir köprü görevi görmektedir. Bu durum yapının kent ve toplum hafızasında kendine yer bularak yapının yer aldığı bütünsel mirasın nesiller boyu aktarılmasına olanak tanımaktadır (Konak, 2019).

Yeniden işlevlendirme çalışmaları için endüstriyel miras eserleri sunduğu olanaklarla kentler için yeni potansiyeller oluşturmaktadır. Tarihte üretim ve ulaşım faaliyetlerinde önemli görevler üstlenen bu yapılar, zamanla kentlerin merkezi bölgelerin içlerinde kalmasıyla kentlerin çehrelerini oluşturan unsurlar olmuşlardır. Bu nedenle endüstriyel mirasın yeniden işlevlendirme çalışmalarına en çok ihtiyaç duyan miras gruplarından birini oluşturduğu söylenebilmektedir (Yıldız, 2023).

18. yüzyılda İngiltere’de etkileri görülmeye başlayan Endüstri Devrimi başta Avrupa’da, oradan da ülkemizde ve tüm dünyada etkilerini göstermiştir. Endüstri devrimi endüstrileşmeyi getirmiş; sanayi bölgeleri ve büyük ölçekli fabrikalar bu süreçle beraber artışa geçmiştir. Bu durum da mevcut endüstri yapılarının yetersizliği ortaya çıkmış yeni alanlar oluşturulmuş bu yapılarda âtıl duruma düşmüştür. Endüstrinin hızlı seyri ve yeni ihtiyaçlar devam eden dönemler de benzer bir seyirle ilerlemiş, yetersiz olan yapıların yerini teknolojik ve alan anlamında daha üstün olan yapılar almıştır. Eski endüstriyel yapıların, anıtsal yapısı bugün ki yeniden işlevlendirme kavramını ortaya çıkaran nedenlerden biri olarak mimari alandaki talebi de arttırmıştır. Kent içlerinde kalan bu sağlam ve büyük yapılar yeniden işlevlendirme süreçlerine dahil edilmiş kültür, sanat, eğitim gibi birçok işlevle topluma kazandırılırken yapıların anıtsal ve tarihsel kimlikleri korunmaya çalışılmıştır (Durmuş, 2019).

Yeniden işlevlendirme örnekleri dünyaya nazaran Türkiye’de daha az rastlanabilse bile bu anlamdaki çalışmalar umut verici şekilde yürütülmektedir. Bunun yanında yeniden işlevlendirilmiş yapılarda iyi yapılmış örneklerin dışında mekânsal problemler, yapının özüne ulaşmak ve yapıların özgün tarihi dokusunu koruma açısından problemlerle de karşılaşıldığı yadsınamaz bir durumdur (Kurt, 2014).

Günümüzde endüstri mirası olarak tanımlanan kaynaklar oldukça geniş ve parçalı bir yapıdadır. Bu durum, endüstri uygarlığının kendini dönüştürme çabalarından ve bütünlüklü bir operasyonel stratejinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Seçer Kariptaş, 2009). Yeniden işlevlendirme yaklaşımı, yapılara yalnızca yeni bir kimlik kazandırmak ve yapısal bütünlüğü korumaktan öte işlevler barındırmaktadır. Bununla beraber yapıların ve bağlı bulunduğu bütünsel mirasın, tarihsel, kültürel, sosyal ve mekânsal bütünlüğünü sürdürülebilir olarak korunarak kültürel sürekliliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Tarihten itibaren ulaşımın önemli neferleri olmuş demiryolu hatlarının yaşanan kentsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda, birtakım yapılaşmaların, hatta bazı hatların tamamı günümüzde işlevini kaybetmiştir. Endüstriyel miras çatısı altında değerlendirilen demiryolu mirası, bugün kentlerin işlek noktalarında kalmalarıyla, tarihsel süreklilik ve kent belleğinin sağlanması amacıyla yeniden işlevlendirme çalışmalarının yürütülmesi gereken önemli unsurları olmuşlardır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında, demiryolu mirasına ait bir istasyon yapısı olan Tekkeköy Garı’nın yeniden işlevlendirme süreci, koruma yaklaşımı çerçevesinde, mimari müdahaleler ve mekânsal dönüşüm boyutlarıyla, belirlenen yöntem doğrultusunda analiz edilecektir.

Çalışmanın Yöntemi ve Analiz Ölçütleri

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde ele alınmış olup, demiryolu mirasına ait yeniden işlevlendirilmiş bir yapının dönüşüm süreci, tekil örnek incelemesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, günümüzde işlevini yitirmiş Samsun Sahil demiryolu hattına ait bir istasyon yapısı olan Tekkeköy Garı’nın kent müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi, yapıda gerçekleştirilen müdahaleler ve koruma yaklaşımı tartışılmıştır.

Çalışma kapsamında; literatür taraması, yerinde inceleme ve görsel/yazılı dokümanlar, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Yapının özgün halinin röleve çalışması ile yeniden işlevlendirme için üretilen plan, kesit ve görünüş çizimleri de incelenmiş, elde edilen tüm veriler yerinde gözlem metoduyla desteklenmiştir. Toplanan veriler, analiz bölümünde karşılaştırmalı olarak yorumlayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Çalışma, mimarlık literatüründe kabul görmüş ve sıklıkla kullanılan değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ele alınmıştır. Tekkeköy Kent Müzesi'nin mekânsal dönüşümünün analizi; yerleşke ölçeğinde yakın çevresel bağlam, mekânsal organizasyon, cepheye karakteri ve müdahaleler başlıkları altında incelenmektedir.

Samsun Sahil Demiryolu Hattı ve Tekkeköy Garı'nın Tarihsel Bağlamı

Samsun Sahil Demiryolu Hattının Tarihsel Gelişimi

Mesafelerin güç olarak kat edilebildiği bir dönemde ortaya çıkan modern demiryolları yolcu ve yük taşımacılığını önemli ölçüde kolaylaştırarak mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Endüstri için hammadde ve ürün dağılımı konusunda bir gelişme yaşatarak ülkeler ve kıtalar arası taşımacılıkta yeni bir döneme geçişi sağlamıştır. Bu durum farklı pazarların birbirleriyle ilişkilerini arttırmış, daha önce örneği görülmemiş bir yayılımı ortaya çıkartmıştır (Seyrek, 2024). Demiryolu bağlantıları sayesinde liman kentleri gelişmiş, ülke içinde gereken hammaddeler ve ürünler artık birçok bölgeye taşınabilir olmuştur. Bu durum sanayiye olumlu katkı sağlarken aynı zamanda farklı alanların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Bardakoğlu, 2023).

Endüstri devrimiyle tüm dünya da ivmelenme kazanan demiryolları Osmanlı Dönemi'nde benzer şekilde ilerlemiş 19. yüzyılın ortasından itibaren yabancı sermayeyle demiryolları yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle sınır dışı kalan hatlar ve yabancı işletiminde olan hatlar Osmanlı Dönemi'nin sona ermesiyle beraber yabancı devletler tarafından işletilmeye devam etmiştir (Ekizoğlu, 2012). Millî Mücadele sonrası dönemde ülkenin kalkınmasını hızlandırmak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak üzerine politikalar geliştirilmiştir. Bu bağlamda milli demiryolları düşüncesi önem kazanmıştır. Milli demiryolları kapsamında yeni hatlar planlanırken aynı zamanda yabancı işletmesinde olan hatların millileştirilmesi amacı güdülmüştür (Avcı, 2014).

Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryollarının iktisadi, ekonomik ve askeri kalkınma için önemi vurgulanmış ve bu dönemde üzerine en çok düşülen konulardan biri olan demiryolları, "bir karış fazla şimendifer" düşüncesiyle ilerletilmiştir. Ülkenin milli çıkar amaçları gözetilerek doğu batı, kuzey güney tüm kollarını kapsayacak bir demiryolu örgüsü planlanmıştır (Çakıcı, 2023). Bu dönemde yerel özel kuruluşlar ve sermayeler tarafından yapılmak istenen demiryolu hatları gibi yatırımlar desteklenmiştir. Özel kuruluşlar tarafından yapıp işletilemeyen yatırımlar ise devlet destekleri veya tümüyle devlet eliyle işletilebilmesi için kolaylıklar sağlanmıştır (İpek, 2006).

Cumhuriyetin ilk yıllarında bağımsız Türk şirketlere demiryolu yapım ve işletmesinin verilmesinin ilk örneklerinden biri olan Samsun Sahil demiryolu hattı Nemlizade ailesi tarafından inşa edilmiştir. Hattın ilk etabı olan Samsun-Çarşamba bölümünün temel atma töreninde kazma ve kürekle ilk harç Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından vurulmuş ve hattın inşası bir Türk şirketi eliyle, Türklük vurgusu yapılarak 1923 yılında başlatılmıştır. Samsun Sahil Demiryolu projesinde şirket ilk olarak Samsun-Çarşamba etabını işletmeye alınacağını taaddüt etmiştir. Bununla beraber şirketin kararını üç yıl içerisinde bildirmesi kaydıyla hattı, Batı yönünde Bafra ve Alaçam'a, Doğu yönünde ise Terme'ye kadar uzatabilme yetkisi de verilmiştir. (Emiroğlu & Uzmay, 2012).

Samsun Sahil Demiryolu, yalnızca Samsun kentine ait bir demiryolu olarak değerlendirilmemiştir. Karadeniz bölgesinde, bölgenin gelişim faktörlerini destekleyen bir unsur olarak ele alınmıştır. Hat Çarşamba gibi kentlerden gelen tarım ürünlerini önce Samsun'a taşıyan, ardında Samsun Limanı ve Samsun-Sivas demiryolu hattı vasıtasıyla diğer bölgelere aktarımını sağlayan, stratejik öneme sahip bir ulaşım aksı olarak görülmüştür (Çakıcı, 2023).

Samsun sahil demiryolunun 1926 yılında tamamlanan Samsun-Çarşamba etabı 0,75 m genişliğinde ve 39,465 kilometre uzunluğunda, dar hat olarak imal edilmiştir (T.C. Nafia Vekaleti, 1933). Yaklaşık 15 km/h işletme hızına sahip olan hat, Samsun, Tekkeköy, Hamzalı, Dikbiyık ve Çarşamba olmak üzere 5 ana istasyon yapıyla (Şekil 1), hizmet vermeye başlamıştır (Emiroğlu & Uzmay, 2012).

Şekil 1. Samsun Sahil Demiryolu Hattının Kıyı Yerleşimleriyle İlişisini Gösteren Harita (Yakup, 1931a, s.268)

Şekil 1’de yer alan harita incelendiğinde Samsun Sahil Demiryolu Hattının kıyı yerleşimleriyle kurduğu ilişki gözükmemektedir. Hat Samsun-Çarşamba arasında yaptığı seferlerde Samsun Limanı ve Samsun-Sivas demiryoluyla kurduğu iletişim, hattın sadece ulaşım amacıyla planlanmadığını, bölgesel ekonomik dolaşımın bir parçası olarak kurgulandığını ortaya koymaktadır.

Şirketin hattın bu etabı için oluşturduğu maliyet, beklenilenin çok üzerine çıkmıştır. Hattın yapım maliyetleri tahmin edilen rakamların iki katını geçerek şirketi yüklü bir şekilde borçlanmak durumunda bırakmıştır (Nazir, 1933). İşletilmeye başlanmasından sonra gelir gider dengesinin de yakalanamaması şirketi ekonomik buhrana sürüklemiştir. Şirket bu durumun sonucu olarak hattı uzatma isteğini gerçekleştirememek durumunda kalmıştır. İşletme anlamında hattı önemli kılmak için çeşitli adımlar atan şirket bir süre sonra borçlarını ödeyememe durumuna gelmiştir. Şirket hattı işletememeye ve borçlarını ödeyememeye başlayınca 15 Nisan 1933 yılında Devlet Demiryolları İdaresi tarafından hattın tüm hakları satın alınarak işletilmeye devam edilmiştir (Emiroğlu & Uzmay, 2012).

Devlet eliyle işletilmeye başlayan hat bir süre sonra zararına çalıştırılmaya başlanmıştır. Oluşan zarar durumu Bafra ve Terme ilçelerine uzatmaların yapılmaması kararına sebebiyet vermiştir (Emiroğlu & Uzmay, 2012). Hattın işletildiği dönemde kayıt dışı karayolu taşımacılığının artışı ve liman ücretlerinin artışı karşısında tutunamayan demiryolu hattından beklenen fayda sağlanamamıştır. Kâr zarar dengesinin sürdürülebilir olmadığı hat 1955 yılında işletmeye kapatılmıştır (İpek, 2006).

Hattın Yitikleşme Süreci

Samsun-Sivas işletme müfettişi H. Yakup 'un aktardığına göre 1931 yılında kamyonların kayda tabi olmaması nakliye ve pul ücretleri gibi ücretleri ödenmemesine neden olmuştur. Buna karşın, demiryoluyla yapılan tüm taşımacılıklar kayıtlı bir şekilde pul ücretleri ödenerek yapılması gerekmiştir. Bu durum gün geçtikçe Çarşamba-Samsun arasında kullanılan demiryolunun işletilmesini güç hale getirmiştir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için yolculuk ve yük taşımacılığı ücretlerine indirimler yapılsa da kayıtsız taşımacılığın önüne geçilememiştir. Buna karşın kamyonla taşımacılık demiryolunu büyük oranda etkileyerek devlet hazinesine zarar vermeye başlamıştır. Demiryollarıyla yapılan taşımacılıkta ekstra ücretler ve vergiler yer alması insanları kayıtsız bir şekilde ilerleyen kamyon taşımacılığına yönlendirmiştir. O dönem kamyonla yapılan yük taşımacılığında yolcuların da kamyonun

tentelerinin altında ve kamyonun kenarlarında uygun olmayan bir şekilde seyahat etmesi, halk tarafından kabul edilen bir durum olmuştur (Yakup, 1931b).

Taşımacılıkta yaşanan bu rekabet Samsun-Çarşamba demiryolunun işletme dışı kalmasına hazırlayan büyük nedenlerden biri olduğu değerlendirilmektedir. Halka demiryolunun ücretlerinin fazla gelmesiyle indirimler ve hatta zararına satışlar yapılmasına rağmen bu durum hattın rekabet gücünü önemli ölçüde düşürmüştür. Kâr zarar dengesinin bozulması hattın ayakta tutulmasını zorlaştırırken, dayanılamayacak ölçüye gelmesi nedeniyle 1955 yılında kapatılma durumuna gelmesi sürecini hızlandıran başlıca faktörlerden biri olduğu görülmektedir.

Günümüzde işletmeye kapalı olan hattın kalıntıları sınırlı kalmaktadır. Hattın kapatılmasının ardından rayların bir kısmı sökülürken, devam eden yıllarda yapılan yol çalışmaları için hattın geriye kalan ray yapılarının büyük bir kısmı da kaldırılmıştır. Noktasal sayılabilecek kalan ray oluşumları da yok olmaya terk edilmiştir. Erken Cumhuriyet Döneminin önemli bir neferi olan Samsun Sahil Demiryolu günümüzde tamamen kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta ait ray oluşumlarının neredeyse yok edildiği gibi birkaç yapı haricindeki yapısal oluşumları da âtil bırakılmıştır. Günümüzde hattın Çarşamba istasyon binası düğün salonu olarak, Tekkeköy istasyonu Tekkeköy Kent Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmiş ve kullanılmaktadır (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

Demiryoluna ait bu yapıların yeniden işlevlendirilmesi her ne kadar umut verici bir hamle olarak gözüксе de Çarşamba istasyonunun düğün salonu olarak yeniden işlevlendirilmesiyle yapı eski işleviyle olan bağlantısını tamamen kaybetmiştir. Tekkeköy Kent Müzesi olarak işlevlendirilen istasyon yapısı hattın demiryolu mirasını yansıtıcı ve yaşatıcı özelliklere sahip olan bir müze yapısı olarak karşımıza çıkması bu hatta ait mirasın korunmasında önemli ve tek denilebilecek bir etkiye sahiptir. Bunun yanında sadece tekil bir korumanın bir mirasın bütününe korumaya yetmeyeceği de yadsınamaz bir durumdur. Hattın diğer bileşenlerinin koruma adımlarına dahil edilmemesi, her geçen gün izlere zarar vermekte ve hattın bileşenlerinin tamamen yok olmasına ve hafızlardan silinmesine sürüklemektedir.

Samsun-Çarşamba Hattı Kapsamında Tekkeköy Garı

Demiryolları, ray ve lokomotif ilişkisiyle sınırlı olmayan; gar yapıları, lojistik alanlar, teknik alanlar ve güzergâh birimlerini kapsayan bütüncül bir sistemdir (Seyrek, 2024). Bu sistem içerisinde, görünüş olarak şüphesiz en çok üzerinde durulan ve önem gösterilen gar yapıları olmaktadır. Gar yapılarında dönemin geleneksel karakteristik özellikleri ve mimarisiyle çoğunlukla karşılaşırken, bu durumdan farklı bir üslup anlayışını görebilmekte

mümkündür. Gar yapıları belirgin bir üslup iddiası taşımadan, dönemin politik ve siyasal durumunun yansıması olarak, şekillendiği söylenebilmektedir (Başar & Erdoğan, 2009).

Samsun-Çarşamba demiryolunda yer alan uç istasyonlar farklı üsluplarla, ara istasyonlar ise benzer anlayışla inşa edilmiştir. Hattın Samsun Garı, Samsun İstasyon Yerleşkesinde yer almıştır. Şehrin merkezi bir konumunda o dönemde geniş bir alana yayılmış olan Samsun İstasyon Yerleşkesi, Samsun-Sivas ve Samsun-Çarşamba hatlarının birleştiği bir başlangıç noktası olması ve Samsun Limanıyla sağladığı ilişkiyle bölgenin ulaşım aksının kesişim noktası olmuştur. İki hattın gar durakları yerleşke içerisinde farklı noktalara konumlandırılmıştır. Karayolu genişletme çalışmaları sebebiyle 1940'lı yıllarda yerleşke de birçok yapının yıkılmasıyla günümüzde varlığını sürdüremeyen Samsun-Çarşamba hattının gar durağı da kaldırılmış; ilerleyen yıllarda yerleşke sınırları içerisinde farklı bir noktada istasyon yapısı inşa edilmiştir. (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

Samsun Sahil Demiryolu hattında yer alan Samsun ve Çarşamba istasyonları ara istasyon ve duraklara göre daha fazla yapılaşma ve birimi barındırmıştır. Samsun Sahil hattının diğer uç kısmında yer alan Çarşamba İstasyonunda diğerlerinden tamamen farklı olarak L tipi bir plan düzlemi izlenmiştir. Bu plan düzeninde yolcu birimleriyle idari birimlerin birbirlerinden ayrılması amaçlanmıştır. Çarşamba İstasyonu, lojmanlar, su depoları, kömürlük, yolcu binası ve yatakhane gibi birimlerden oluşmuştur. İstasyon yapılaşmasına ait yapıların neredeyse hiçbiri bugün ayakta olmadığı gibi bir istasyon yapısının kültürel varlığından da söz etmek olanaksızdır (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

Samsun Sahil Demiryolu için yapılan ara istasyonlar kendi içlerinde benzerlik göstermektedir. İstasyon yapıları için oluşturulan plan kurguları teknik farklılıklar içerse de temelde benzer üslup ve mimari özellikler kullanılarak, işlevselliğin ön planda tutulduğu bir tipolojide oluşturulmuştur. İstasyonların tümü uzun kenarları raylarla ilişkili plan şemasında kurgulanmıştır. Ara istasyon yapılarından yolcu yoğunluğunun daha az olduğu Kirazlık istasyonu tek katlı ve diğer ara istasyonlar gibi dikdörtgen formda inşa edilirken, yapı beşik çatı sistemiyle tamamlanmıştır. Dikbiyık, Hamzalı, Tekkeköy istasyonları ise kurgusal olarak aynı tipolojiye işaret etmektedir. Bu istasyon yapılarının merkez kısımlarında yer alan ve bekleme salonları, gişe gibi alanları kapsayan kısımları iki katlı kare bir form olarak oluşturulmuştur. Merkez kısmın önlerine veya arkalarına eklenen tek katlı lojman ve ambar için kullanılan binalar ana yapıdan her iki taraftan da ellişer santimetre dar tutulmuş ve tek katlı olarak inşa edilmiştir (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

Samsun-Çarşamba hattında farklı yetkinlikteki ve birimlerdeki işçilerin aynı birim içinde konaklamasına imkân sağlanmıştır. Amele barakası olarak isimlendirilen bu birimler, yolcu binalarından ayrı konumlandırılmış ve bağımsız gruplar için ayrı giriş alanları kurgulanmıştır. Bu yapılar Dikbıyık ve Tekkeköy İstasyonlarında yer almıştır. Bununla beraber Samsun Garı haricinde hattın en büyük yolcu yapısı 270 m² alanla Tekkeköy Garı'nda yer almıştır (Şekil 2). İki kattan oluşan yolcu binasının zemin katı 178 m²'den, ikinci katı ise 92 m²'den oluşmaktadır (Büyükçam & Yalçınkaya, 2022).

Şekil 2. Tekkeköy Garı'na Ait Yolcu-Lokomotif İlişkisini Yansıtan Arşiv Fotoğrafi (Tekkeköy Belediyesi Arşivi, 2025).

Bu görsel, Tekkeköy Garı'nın aktif olduğu dönemde çevresel kurduğu ilişkiyi ve demiryolu hattının bir parçası olarak üstlendiği rolü somut olarak ortaya koymaktadır. Görselde, hattın bir parçası olarak kullanılan yapıların ve karlar arasında gözüken ray izleri okunabilirken, yolcuların tren hattıyla olan iletişimi de görülmektedir.

Tekkeköy Garı, hat içerisinde bulunduğu konumla, geçmişte kullanım biçimiyle ve yer aldığı hattın korunan nadir yapılarından biri olması ile kentte yer alan önemli demiryolu mirası unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Yapının işlev dönüşümü kentsel belleğin sürekliliği ve demiryolu mirasının korunması açısından da önemli olmaktadır. Bu durum yapının, kent müzesi olarak işlevlendirilip kente kazanımıyla geçirdiği dönüşümün değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, bir sonraki bölümlerde Tekkeköy Garı'nın yeniden işlevlendirme süreci, âtıl bırakıldığı dönem ile müze işlevine dönüştüğü dönem olmak üzere karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Tekkeköy Kent Müzesi'nin Mekânsal ve Mimari Analizi

Yerleşke Ölçeğinde Yakın Çevresel Bağlam

Tekkeköy Garı yerleşkesi Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde, Samsun-Çarşamba Demiryolu Hattı üzerinde yer almaktadır. Günümüzde ilçenin merkezi bir konumunda yer alan yerleşke, 2017 yılında yeniden işlevlendirme çalışmalarına alınmış olup 2019 yılında hizmete açılmıştır (Tekkeköy Kent Müzesi, 2025). Yeniden işlevlendirme kapsamında İstasyon binası, hangar ve lojman birimleri (Şekil 5); Tekkeköy Kent Müzesi ve Gar Restoran olarak dönüştürülmüştür.

Şekil 3. Tekkeköy Garı Şematik Vaziyet Planı (N. İpek Kökçü Arşiv verileri esas alınarak yeniden işlevlendirme sonrası meydana gelen vaziyet planı düzenlenerek şematik hale getirilmiştir).

Yerleşke içerisinde yer alan birimlere Şekil 3'te yer verilmiştir. Vaziyet planında yer alan 1,2 ve 3 numaralı bölümler geçmişte ana istasyon yapısını oluşturmuştur. 5 numaralı bölüm lojman olarak kullanılırken bu iki ana yapıyı birbirlerine bağlayan 4 numaralı bölüm hangar ve yolcu bekleme alanı olarak kullanılmıştır (Şekil 3 ve 5). Günümüzde işlevlendirilen yapıda ana istasyon yapısı iki işlevle kullanılmaktadır. 1 numaralı bölüm kent müzesini, 2 numaralı bölümün zemin katı restoran mutfağını ve birinci katı müze alanını oluştururken 3 numaralı bölüm ise restoran mutfağına dahil olmaktadır. 4 numaralı bölüm restoran oturma alanını kapsarken, 5 numaralı bölüm ise tuvalet, mescit ve depo alanlarından oluşmaktadır (Şekil 3).

Yerleşkenin yapılar hariç kısımları günümüzde "Nostalji Parkı" olarak adlandırılmış ve kamusal açık alan düzeninde kullanılmaktadır. Yerleşkenin büyük bir kısmı çim ve ağaçlandırmaların yer aldığı yeşil alanlardan oluşmaktadır. Park alanında oturma alanları, yürüyüş parkuru ve saat kulesi gibi kentsel öğeler bulunurken, Samsun-Çarşamba Demiryoluna ait olan ray oluşumları da yerleşke de yer almaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Tekkeköy Kent Müzesi ve Nostalji Parkı İlişkisi (Yazar Arşivi, 2025).

Park alanının odak noktasının demiryolu yapıları olduğu görülmektedir. Yerleşkenin algılanmasında belirgin role sahip istasyon binası, önünde yer alan ray oluşumlarıyla tamamlanmaktadır. Yapının özgün halinde bulunduğu gibi Samsun-Çarşamba hattının sınırlı ray kalıntılarının bu yerleşke içerisinde de yer almasıyla, demiryolu mirasının okunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Yapının karakteristik mimari yapısının, Müze işlevinin, restoran alanının ve yerleşkenin sunduğu kamusal imkanlar halkın bu bölgede yoğunlaşmasına olanak sağladığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle yerleşkenin güncel olarak, demiryolu mirasına referans veren bir kamusal odak noktası olarak oluştuğu söylenebilmektedir.

Mekânsal Organizasyon

Tekkeköy Garı'nın 1940 tarihli çizimi esas alınarak yazar tarafından oluşturulan şematik planlar Şekil 5'te yer almaktadır. Günümüzde yeniden işlevlendirilerek kullanımda olan yapıların yerleşimlerinin özgün haliyle örtüştüğü görülmektedir (Şekil 5).

Özgün plan şeması incelendiğinde yerleşke yapılaşmasının doğrusal ve ray oluşumlarına paralel olarak oluşturulduğu görülmektedir. Doğrusal yapılaşmanın getirdiği karakteristik özelliklerle yerleşke birimleri fonksiyonlarına göre ayrıştırılmıştır. Temelde istasyon binası ve amele (işçi) barakası olmak üzere iki farklı birim uç noktaları oluştururken, ortalarında yer alan hangar alanı sadece çatı ile kapatılarak iki birimin birleştirici unsuru olarak konumlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. 1940 Tarihli Gar Birimlerine Ait Plan Şeması (Tekkeköy Belediyesi Arşivinde Yer Alan Nüsha Esas Alınarak Yazar Tarafından Yeniden Çizilmiştir).

Amele (işçi) barakası, hatta çalışan demiryolu işçilerinin konaklama yapısını oluştururken, bağımsız girişlerin yer almasıyla farklı işçi gruplarının farklı girişlerden girerek tek çatı altında konaklamasına imkân tanıdığı görülmektedir.

Hangar bölümü için arşiv fotoğrafları ve plan şemaları incelendiğinde bu alanın hatta gelen ve giden eşyaların depolanması amacıyla kullanıldığı aynı zamanda bir peron rolü üstlendiği de düşünülmektedir.

İstasyon yapısı, eşya ambarının bulunduğu, istasyon çalışanlarının konakladığı; ofislerin, bilet işlemleri ve yolcu bekleme salonlarının yer aldığı ana gar yapısını oluşturmaktadır.

Bu genel yerleşim kurgusu içerisinde alanın ana odağını oluşturan istasyon yapısı, Tekkeköy Garı'nın işlevsel ve mekânsal sunduklarıyla diğer yapılardan ayrılmaktadır. Aynı zamanda çalışmanın odağı olan Tekkeköy Kent Müzesi de istasyon yapısı içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda bölümün devamı istasyon yapısı üzerinden ele alınacaktır.

İstasyon yapısının merkezini oluşturan kare planlı alan iki katlı olarak, yanlarında yer alan birimler de tek katlı olarak planlandığı görülmektedir. Merkez birim kat sayısıyla farklılaşırken aynı zamanda diğer yapılara göre ön ve arka yüzeylere çıkıntı yaparak ayırtılmıştır.

Özgün plana bakıldığı zaman, yapının hangar tarafında kalan kısmında yer alan birim eşya ambarı olarak kullanılmıştır. Demiryolu ve karayolu güzergahı olmak üzere geniş kapı açıklıkları bulunan bu birim iki ulaşım sistemi arasında mekânsal köprü görevi de üstlendiği görülmektedir. Her iki yönden de gelen ürünler bu noktada depolanarak birbirleri arasında ki iletişimi sağlamıştır. Yapının diğer yönünde yer alan tek katlı birimin, yolcu alanlarından ayırtılması, bu alanın idari işlevleri barındırdığını düşündürmektedir.

Merkez çekirdeğin zemin katı, bilet işlemlerinin gerçekleştiği, yolcu bekleme alanlarının yer aldığı, idari bölüm için tuvalet çözümünün yer aldığı ve düşey sirkülasyonun çözüldüğü bir alan olarak kurgulanmıştır. Üst katta sadece oda ve mutfak alanlarının yer alması ise, bu katın istasyon çalışanlarına ait konaklama alanını oluşturduğu düşündürmektedir. Bununla beraber merkez alanda yapıya dört adet giriş bulunmaktadır. Bu girişlerden ikisi yolcu bekleme ve yazıhane alanlarına, biri zemin kattaki odalara, diğeri ise üst kattaki bölümlere çıkan merdivene açılmaktadır. Bu düzen; idari, konaklama ve yolcu alanları kurgusunu desteklemektedir (Şekil 5).

Yeniden işlevlendirme çalışmalarında ana istasyon yapısının zemin katında yer alan yazıhane bölümü ve eşyayı ticariye ambarı, restoran bölümüne dahil edilmiş ve mutfak olarak yeniden işlevlendirilmiştir. İstasyon yapısının kalan diğer bölümleri ise günümüzde tümüyle Tekkeköy Kent Müzesi'ni oluşturmuştur.

Şekil 6. Tekkeköy Kent Müzesi Zemin ve Birinci Kat Planları (N. İpek Kökçü Arşivi üzerinden okunurluğu arttırmak amacıyla sadeleştirilmiştir).

Eski tarihli ve yeni plan çizimleri incelendiği zaman, istasyon yapısının ana mekânsal kurgusunun korunduğu görülmektedir. Yapıda yer alan açıklıkların büyük oranda korunduğu anlaşılırken, Z004 Sergi Salonu ve D001 Hol mahallerinde özgün planda yer almayan açıklıkların yerleştirildiği de görülmektedir. Yerleştirilen bu açıklıklar, yapının dış algısını güçlendirmeye ve cephe sürekliliğini sağlamaya yönelik bir müdahale olduğu düşünülmektedir.

Bununla beraber yapının merkez çekirdeğinde yer alan dört adet giriş kapısı aynen korunurken, müze alanına giriş yönlendirmesi yol tarafına cephe olan iki kapıdan gerçekleşmektedir (Şekil 5 ve 6).

Yapının müze alanı olarak tanımlanmasıyla ana giriş çıkış hattı da değiştirilmiş, tarihte ray tarafındaki girişlerin kamusal kullanımda olduğu mekânda, günümüzde karayolu cephesindeki girişleri ana giriş olarak kullanılmaktadır. Bu durum özgün planda tuvalet gibi birimler ve o bölümdeki iç duvarların yer aldığı bölüm, yeni plan düzeninde giriş ve güvenlik alanı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yolcu ve idari alanların ayrıldığı düşünülen özgün planda, bekleme salonu mahallinden arka odalara geçiş bulunmazken, müze alanının sirkülasyon şemasını sağlamak için bu mahaller arasında bir açıklık oluşturulmuştur. Bu durum aslında tarihte daha çok izole olarak kullanılmış bir bölümün kamusal kullanıma açılmasıyla, yapının sadece işlevsel olarak dönüşmediğini aynı zamanda mekânsal olarak yeniden tanımlandığını da göstermektedir.

Özgün planda iç mekânda olan, bekleme salonu ve merdivenin bulunduğu odalardan yazıhane alanına yer alan geçişlerin de kapatıldığı görülmektedir. Bu durum mevcut işlevde mutfak bölümünü müze alanından tamamen ayrıştırarak, istasyon binasında farklı işlevlerin konumlandırılabilmesine olanak tanımıştır.

İstasyon yapısının birinci katı yalnızca merkez kare çekirdeğin üzerinde yükselmektedir. Özgün planlarda yıkılmış olduğu belirtilen, odaların ve mutfak alanın yer aldığı kat yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla neredeyse tamamı sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Özgün kullanımda istasyon personeline ait kullanım alanları olarak düşünülen kat, kamusal kullanıma açılmasıyla iç mekân organizasyon şeması değişmiştir. Bu bağlamda birinci kat; üç adet odanın bulunduğu ve bu odaların ara holle bağlandığı bir kat şemasından, iki odanın konumlandırıldığı ve bu odaların direkt düşey sirkülasyondan gelen holle bağlandığı bir kurguda oluşturulduğu görülmektedir. Katta iki ana sergi salonu bulunurken, plan şemalarında D004 sergi salonu olarak belirlenen alan ofis, D005 oda olarak belirlenen alan ise temizlik odası ve depo olarak mevcutta kullanılmaktadır.

Müze alanı her iki katında da sergi salonları yer alan, Tekkeköy'ün kentsel belleğine ve kültürel tarihine odaklanan bir kurgu içerisinde oluşturulmuştur. Zemin katta yer alan üç salon ve birinci katta yer alan iki salon, farklı temalarla kurgulanmış ve müzenin sergileme kurgusu bu ayırım üzerinden şekillenmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Tekkeköy Kent Müzesi D003 Sergi Salonu Görünümü (Yazar Arşivi, 2025).

Sergilenen unsurlar arasında geleneksel kıyafetler, türün üretimi, marangozluk, yapının tarihsel geçmişi, Tekkeköy'ün tarihsel ve kültürel değerleri ile bölgedeki tarımsal üretime ait öğeler yer almaktadır. Bu bağlamda müze içerisinde sergilenen öğeler, sadece tarihsel bir geçmişin anlatıcısı olarak değil, aynı zamanda bölgesel kimliğin aktarım rolünü üstlenen bir yapıda konumlandırılmıştır.

Cephe Karakteri ve Müdahaleler

Özgün cephe dokusu, Erken Cumhuriyet dönemi demiryolu yapılarında görülen yığma sistem duvar üzerine sıva ve boya katmanlarıyla oluşturulmuştur (Şekil 8). Yapının doğramaları üstü kemerli olacak şekilde, üzerlerinde demir parmaklıklar yer almaktadır. Cephe de yer alan açıklıkların kemerleri sövelerle çerçevelenmiş, bu çerçeveler belirli bir seviye de doğramalardan uzaklaşarak cephe hattı üzerinde doğrusal bir hatta uzanmıştır. Bununla beraber yapının köşe sınırları, kendi içerisinde girinti çıkıntı yapan düşey elemanlarla desteklenerek cephe sınırlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu özellikler yapının karakteristik cephe etkisini oluştururken, sade bir kurgu içerisinde cephe sınırlarını ve açıklıklarını ön plana çıkarmak için kurgulandığı söylenebilmektedir.

Cephede oluşturulan sade ve yalnızca tanımlamalara dayanan kurgu, yapı odaklı bir tasarımdan daha çok işlev odaklı bir tasarım yapıldığını göstermektedir. Yeniden işlevlendirme çalışmalarında bu yalın kurgu korunarak yapının özgün karakteristik etkisinin yansıtıldığı görülmektedir (Şekil 8 ve 9).

Şekil 8. Tekkeköy İstasyon Binasının Yeniden İşlevlendirme Öncesi Yol ve Demiryolu Hattı Cephelerinden Görünümleri (Tekkeköy Belediyesi Arşivi).

1940 yılına ait özgün plan çizimlerinin üzerinde yer alan notlarda yapının birinci katının yıkıldığı bilgisi yer almaktadır (Şekil 5). Bu durum yeniden işlevlendirme öncesi çekilen görsellerde (Şekil 8) yapının tek katlı olarak yer almasını açıklamaktadır. Yıkılan bölüm, yapının düşeyde kurduğu merkezi etkisini zayıflatan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeniden işlevlendirme çalışmalarında yapı özgün haline uygun bir şekilde iki katlı olarak ele alındığı görülmektedir (Şekil 9). Bu durum, plan şemaları ve eski fotoğraflardan okunabilen üst katın, tarihsel verilerle yeniden kurulmasına ilişkin bir tutum olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 9. Tekkeköy Kent Müzesi Yol ve Demiryolu Hattı Cephelerinden Görünümü (Yazar Arşivi, 2025).

Özgün yapı cephesinde bulunmayan açıklıkların yeniden işlevlendirme çalışmalarında eklendiği gözlemlenmiştir. Bu açıklıkların, özgün cephe dilini koruma amacıyla kullanıldığı ve cephede sağır kalan yüzeylerin önüne geçilerek, cephe sürekliliğinin yansıtılması amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber özgün plan şemasında yer alan kapı açıklıklarından çalışma öncesinde mevcut olmayanlar, yeniden işlevlendirme sürecinde tanımlanmıştır. Bu sayede her iki cephede yer alan ikişerli kapı düzeni korunarak, yapının farklı girişlerle tanımlanan özgün mekânsal kurgusu yansıtılmıştır.

Yapıdaki açıklık çevrelerinin ve köşe hattı tanımlamaların beyaz renkli olarak ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Yapının eski görsellerinde bu bölümlere ait renk argümanları

algılanamamakla beraber yeniden işlevlendirme öncesi durumda cepheyle aynı renk olarak yer almaktadır.

Yapının cephe kurgusu genel hatlarıyla özgün mimari karakterini ve anlayışını koruyan, bununla beraber yeniden işlevlendirme kurgusunun getirdiği algısal sürekliliğe de uyum sağlayan bir oluşum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu genel kurgu içerisinde, istasyon binasıyla amele (işçi) barakasını birbirine bağlayan ve yalnızca çatı örtüsüne sahip hangar alanın, çalışma kapsamında cam yüzeylerle kapalı bir mekâna dönüştürülmesi, cephe düzleminin algılanışına etki eden bir müdahale olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç ve Tartışma

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde demiryolları, toplumsal kalkınmanın önemli bir aracı olarak görülmüş ve ülkenin dört bir yanını demiryolu ağıyla sarma düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Zamanla değişen ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler, endüstri yapılarını etkilediği gibi demiryollarını da etkilemiş, bunun bir sonucu olarak bazı hatlar işlevini yitirmesiyle terk edilmek durumunda kalmıştır. Terk edilen demiryolu yapıları önemlerinin yeniden kavranmasıyla endüstriyel miras kapsamında değerlendirilmiş ve demiryolu mirası çerçevesinde değerlendirilmiştir. Demiryolu mirası yapıları, zamanla kentlerin içerisinde kalmalarıyla, kentlerin birer simgesi haline gelirken aynı zamanda toplumların sosyal, ekonomik, tarihsel ve kültürel değerlerinin somut anlatıcıları olarak değerlendirilmişlerdir. Bu bağlamda; işlevini yitiren demiryolu yapıları, sundukları olanaklı yapılarıyla koruma ve yeniden kullanım kapsamında, mekânsal kararların tartışıldığı bir çerçeveye sunmaktadır.

Demiryolu mirası kapsamında değerlendirilen ve çalışmanın odak noktasını oluşturan Tekkeköy Garı, Erken Cumhuriyet dönemine ait demiryolu mirasının yeniden kullanımına ilişkin örnek olarak ele alınmasına, imkân tanınmaktadır. Çalışma kapsamında Tekkeköy Garı'nın yitirilen bir miras içerisindeki kurgusu ele alınırken; müze işleviyle yeniden kullanım süreci, yakın çevresel bağlam, mekânsal organizasyon ve cephe kurgusu üzerinden incelenmiştir.

Tekkeköy Kent Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen istasyon yapısının cephe kurgusunda, yapının özgün mimarisinin genel hatlarıyla korunduğu görülmektedir. Bununla beraber yapının özgün karakterinin, yeni işlev kurgusunun ve cephe sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı müdahalelerin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Yapıda sonradan yıkıldığı bilinen üst katın özgün şekliyle yeniden üretilmesi, diğer yapılardan ayrılan istasyon yapısının kütleli kurgusunu koruyan bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Cepheye eklenen yeni

açıklıklar cephedeki sağır yüzeylerin azaltılmasına ve cephe sürekliliğine katkı sağlaması amacıyla yapılan bir yaklaşım olarak okunabilmektedir.

Yapının zemin ve birinci katında gerçekleştirilen müdahalelerin, yapının özgün mekânsal şemasını tamamen değiştirmeden kurgulandığı anlaşılmaktadır. Zemin kattaki müdahaleler, mekânsal bütünlüğü koruyacak şekilde sınırlı tutulmuş, yeni ana giriş alanı yeni işleve hizmet ederken mekânsal bütünlüğe zarar vermeyecek bir biçimde tasarlanmıştır. Yapının üst katında benzer bir düşünce hâkim olurken odalarda düzenleme yapılarak, oda girişlerinin merdiven çıkışı aksıyla devam eden hol ile bağlanması sağlanmıştır.

Kent müzesi olarak işlevlendirilen istasyon yapısı, Tekkeköy ilçesine ait tarihsel ve kültürel öğeleri barındırmasıyla, kent belleğini somutlaştırırken ziyaretçilere bölgenin kentsel geçmişine dair anlatılar sunmaktadır. Demiryolu mirasına ait olan yapı, günümüzde ilçenin işlek bir noktasında yer almakta; yerleşkenin sunduğu kullanım imkanları ve özgü mimari üslubu ile önündeki ray oluşumları, alanı günümüzde kamusal bir odak noktası haline getirmektedir.

Elde edilen bulgular Tekkeköy Garı'nda gerçekleştirilen yeniden işlevlendirme çalışmalarının, yapının özgün niteliği ve değerleri geri planda tutulmadan, yeni işleve uyum sağlayacak bir biçimde kurgulandığını göstermektedir. Yapıdaki müdahalelerin büyük bir kısmı özgün niteliği korumak için yapıldığı görülürken, sınırlı müdahalelerin yeni işleve uyum ve yapının mimari sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yapıda uygulanan yeniden işlevlendirme çalışmaları sadece alanın yeni kullanımına hizmet etmemiş, aynı zamanda âtıl kalmış bir demiryolu mirasının korunmasını sağlamıştır. Yapı ve çevresi kente kazandırılarak yaşatılmasıyla aktif yaşamın bir parçası haline gelmiş, bunun bir sonucu olarak yerleşke özgün işlevine atıfta bulunan bir duraklama noktasını da oluşturmuştur.

Çalışma kapsamında Erken Cumhuriyet Dönemi demiryolu yapılarının yeniden işlevlendirilmesine dair mimari bir inceleme Tekkeköy Garı üzerinden ele alınmıştır. Çalışma, örnek bir yapı üzerinden, demiryolu mirasına ait yapılarda gerçekleştirilen müdahalelerin mimari olarak nasıl ele alındığını, mimari okuma aracılığıyla ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, literatürde demiryolu mirasının korunmasının ve yeniden kullanımının incelenmesine ilişkin tartışmalara örnek bir değerlendirme sunmaktadır.

Kaynakça

- Ahunbay, Z. (2009). *Tarihi Çevre koruma ve restorasyon*. İstanbul: YEM Yayın.
- Akbulut, B. (2022). Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Tekkeköy Belediyesi Örneği. K. Akman, A. Tekke ve İ. E. Akpınar (Ed.), *Uluslararası Göbeklitepe'den Bugüne Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı*, (ss. 21-37). Akademik Düşünce Yayınları: Samsun.
- Avcı, M. (2014). Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası. *Atatürk Yolu Dergisi*, 14(54).
- Bardakoğlu, Ö. (2023). Osmanlı'da Demiryolları ve Etkileri: Şark Ekspresi'nin İstanbul'da Yarattığı Değişim. *Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi*, 6(8), 134-147.
- Başar, M. E., & Erdoğan, H. A. (2009). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Tren Garları. *Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 24(3), 29-44.
- Büyükçam, S. F. & Yalçinkaya Ş. (2022). Erken Cumhuriyet Döneminin Kayıp Mirası: Samsun Sahil Demiryolu. *Mimarlık Dergisi*, (424), 70-76.
- Çakıcı, D. (2023). Atatürk Dönemi Demiryolu Politikalarında Karadeniz Bölgesi (1923-1938). *Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 9(19), 417-438.
- Dedeoğlu, E. F. (2012). Tarihi Değer Taşıyan Kiliselerde Yeniden İşlevlendirme Sürecinin ve İç Mekân Çözümlerinin İrdelenmesi: Sivrihisar Ermeni Kilisesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. *Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, Ankara.
- Durmuş, C. (2019). Endüstri Yapılarında Yeniden İşlevlendirme Sürecinde İç Mekân Analizi: Konya Tantavi Ambarı Örneği. Yüksek Lisans Tezi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, Konya.
- Ekizoğlu, G. (2012). Demiryolu Yerleşkelerinin Endüstriyel Miras Olarak Korunma Sorunları: İzmir- Aydın Hattı Üzerindeki Demiryolu Yerleşkeleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, İzmir.
- Emiroğlu, K. & Uzmay, Ü. (2012). *Demiryolu Ansiklopedisi*. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü.
- Erkan, Y., & Ahunbay, Z. (2009). Anadolu Demiryolu mirası ve korunması. *İTÜ dergisi/a*, 7(2).
- İpek, N. (2006). Samsun Sahil Demiryolu. Geçmişten Geleceğe Samsun, 1, 333-348.
- Konak, N. (2019). Yeniden İşlevlendirme Kapsamında Bir Endüstriyel Miras Örneği Olan Seka Kâğıt Müzesi'nin İç Mekân Analizi. Yüksek Lisans Tezi. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, Kocaeli.
- Kökçü, N. İ. (t.y.). [*Tekkeköy Kent Müzesi'ne Ait Teknik Plan Çizimleri*]. Kişisel Arşiv.
- Kurt, M. (2014). The Concept Of Authenticity In The Protection Of Industrial Heritage: The Case Of Samsun Tobacco Factory Building. A Master's Thesis. *Graduate School of Economics and Social Sciences of İhsan Doğramacı Bilkent University*, Ankara.
- Kulular, N. (2023). Ankara Tren Garı ve Çevresinin Yeniden İşlevlendirme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. *Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara.

- Kuşçuoğlu, G. Ö., & Taş, M. (2017). Sürdürülebilir kültürel miras yönetimi. *Yalvaç Akademi Dergisi*, 2(1), 58-67.
- Nazir. (1933). Samsun Sahil Demiryolları. *Demiryollar Mecmuası*, (101), 246-247.
- Öztürk, G. B. (2022). Endüstri Yapılarının Yeniden İşlevlendirme Sürecinde İç Mekân Analizi: Mudanya Gar Binası. Doktora Tezi. *Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü*, Ankara.
- Seçer Karıptaş, F. (2009). Protection and Re-Evaluation of Industrial Heritage. *Design Language Historical Areas* (s. 23-32). Edirne: Trakya Üniversitesi.
- Seyrek, Ş. (2024). Türkiye’de Demiryolu Mirasının Korunması İçin Bir Yöntem Önerisi: İzmir Aydın Demiryolu Mirası Rotası. Doktora Tezi. *Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, İstanbul.
- Tekkeköy Belediyesi Arşivi. (t.y.). [*Tekkeköy Garına Ait Özgün Plan Çizimleri ve Arşiv Görselleri*].
- Tekkeköy Kent Müzesi. (2025). *Bina Tarihçesi ve Yapı Tanıtım Künyesi*. [Müze Bilgilendirme Panosu].
- T.C. Nafia Vekaleti. (1933). *On Senede Türkiye Nafiası 1923-1933*. İstanbul: Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi.
- Us, F., Meriç, H. & Tsanatskenishvili, G. (2017). Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi. *Mimarlık Dergisi*, (398). <http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=412&RecID=4315>
- Yakup, H. (1931a). Samsun Çarşamba Hattının Terme'ye Temdidi. *Demiryollar Mecmuası*, (76), 268.
- Yakup, H. (1931b). Samsun Sahil Hattında Kamyon Rekabeti. *Demiryollar Mecmuası*, (74), 159-166.
- Yıldız, A. Ö. (2023). Kültürel Mirasın Korunmasında Yeniden İşlevlendirilmenin Önemi ve Müze Gazhane Örneğinde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. *İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü*, İstanbul